

Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами: промышленность). – Челябинск, 2020. – 24с.

7. Никифорова Ю.М. Динамические способности как необходимый инструмент для нового развития и управления компанией / Ю.М. Никифорова // Современная конкуренция. – 2019. – № 1 (73). – Т. 13. – С. 73-89.

УДК. 338.012

DOI

ПРОБЛЕМА УПРАВЛЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ПРИМЕРЕ 3D-ПЕЧАТИ

**НАРЫЖНЫЙ Н.А.,
аспирант,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика**

Данная статья преследует две цели. Во-первых, показать, как работает 3D-печать в строительстве. Во-вторых, обсудить, как возникновение 3D-печати поднимает новые юридические проблемы, поскольку она привносит сложные производственные возможности в дома и офисы миллионов людей по всему миру и станет одной из технологий следующей промышленной революцией.

Ключевые слова: 3D-принтер, строительство, защита интеллектуальной собственности, управление интеллектуальной собственностью, архитектура, патент, дизайн

THE PROBLEM OF INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT IN CONSTRUCTION ON THE EXAMPLE OF 3D-PRINTING

**NARYZHNYI N.A.,
graduate student
SEE HPE «Donetsk Academy of Management
and Public Administration under
the Head of Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

This article has two goals. First, we will quickly tell you how 3D-printing works in construction. Secondly, we will discuss how 3D-printing raises new legal challenges as it brings sophisticated manufacturing capabilities to the homes and offices of millions of people around the world and will be the next industrial revolution.

Keywords: 3D-printer, construction, intellectual property protection, intellectual property management, architecture, patent, design

Постановка задачи. Как это обычно бывает с прорывными технологиями в области строительства, появление 3D-печати принесло с собой множество юридических проблем, включая проблемы ее защиты и управления интеллектуальной собственностью. С 2014 г. технология 3D-печати больше не является футуристической научной фантастикой. Международный банк Goldman Sachs в отчете о глобальных инвестиционных исследованиях, озаглавленном «Поиск созидательного разрушения», включил 3D-печать в список из семи технологий, которые меняют наш образ жизни и изобретают новое представление о том, что возможно [1].

Актуальность. Не проходит и дня, чтобы вы не слышали об этой технологии. Примеров множество, например: Philips анонсировала коллекцию новых ламп с 3D-печатью [2]; НАСА настроило космические аппараты и детали приборов с использованием 3D-печати [3], New Balance представляет строительные конструкции для дизайна интерьера, в которых используется 3D-печать для создания пластины, которая должна повышать производительность с каждым этапом, Microsoft расширяет свое приложение для 3D-моделирования и печати в облаке, позволяя пользователям создавать и печатать 3D-объекты [4], Nike напечатал «концептуальный зажим» для сверления шаттлов с использованием конструкции пластин SLS [5], американская компания по производству автомобилей Local Motors построила первый в мире автомобиль с 3D-печатью, известный как Strati, примерно за 44 часа [6] и т.д.

Анализ последних исследований и публикаций. Определяя систему суждений о феномене интеллектуальной собственности в цифровую эпоху, нельзя не отметить, что определенную роль в обогащении теоретического и практического материала по указанной проблематике сыграли работы западных исследователей. Среди российских ученых, которые изучали интеллектуальную

собственность и трехмерную печать можно отметить: А.Ю. Чурилова [7], Н.И. Ватина [8], Р.Т. Емельянов [9] и др. Однако вопросы управления интеллектуальной собственностью в строительстве при использовании 3D-печати с экономической точки зрения основательно не изучались.

Изложение основного материала исследования. Что же такое «3D-печать»? Проще говоря, это машина, которая может превратить цифровой дизайн (электронные чертежи) в физический или твердый объект. На самом деле, термин «3D-печать» – это броское слово для обозначения безграничных дизайнерских возможностей создания 3D-печатных артефактов. Более технически это относится к технологиям, которые создают объекты посредством последовательного процесса наслоения, называемого «аддитивным производством». Другими словами, это «процесс соединения материалов для создания объектов из данных 3D-модели, обычно слой за слоем, в отличие от методов субтрактивного производства» [10].

Точно так же, как настольный принтер бесполезен без программного обеспечения для обработки текста и составления документов, или программного обеспечения для редактирования фотографий, 3D-принтер требует соответствующего программного обеспечения для управления. Обычно это будет один из ряда коммерческих пакетов автоматизированного проектирования (САР) или 3D-моделирования, таких как AutoCAD, 3ds MAX, Lightwave, Maya или Blender с открытым исходным кодом. Это программное обеспечение используется для создания компьютерного представления печатаемого объекта. Затем объект передается в управляющее программное обеспечение драйвера 3D-принтера, которое может рассчитать различные «срезы», подлежащие печати, для создания модели [11].

Другими словами, 3D-принтер создает объект из крошечных кусочков материала, слой за слоем, используя только столько материала, сколько необходимо для намеченной цели, и, следовательно, печатает уже собранный объект (но он также может печатать отдельные детали или запасные части). Программное обеспечение CADs сегодня широко используется, в частности, строителями, архитекторами и дизайнерами для представления физических объектов до их создания в реальном мире (например, автомобильные дизайнеры используют это программное

обеспечение, чтобы увидеть, как будет выглядеть новый автомобиль без создания традиционной модели).

Уже очевидно, что электронное распространение файлов САР (обмен цифровыми проектами с остальным миром), как и любая другая цифровая форма, такая как фильмы, музыка и т.д., может привести к новой волне цифрового пиратства, к началу еще одной «революции Napster» [12]. Это означает, что это будет также сложно, как было с другими отраслями, которые стали цифровыми.

В целях содействия экономическому и социальному развитию, особенно в связи с новой цифровой экономикой и технологическими инновациями, права интеллектуальной собственности, по-видимому, являются подходящими правами для реагирования на эту новую технологию. Но онлайн-контент потребует серьезной проверки, чтобы избежать массовых нарушений. Однако последствия 3D-печати для интеллектуальной собственности далеко не ясны.

3D-печать включает в себя несколько различных типов технологий, которые способна она выполнять, что также объясняет, что эта технология не является совершенно новой. Как показано в таблице 1, в настоящее время доступно большое количество аддитивных процессов [13].

Таблица 1

Типы технологий, которые способна выполнять 3D-печать [13]

Тип	Технологии	Материалы
1	2	3
Экструзия	Моделирование плавленного осаждения (FDM)	Термопласты (например, PLA, ABS), HDPE, эвтектические металлы, пищевые материалы, Резина (Sugru), Глина для моделирования,
Провод	Изготовление электронных пучков свободной формы (EBF)	Пластилин, силикон RTV, Фарфор, Металлическая глина (включая глину из драгоценных металлов) Практически любой металлический сплав

1	2	3
Гранулированный 3D-печать на порошковой основе и струйной головке	Прямое лазерное спекание металла (DMLS) Электронно-лучевая плавка (EBM) Селективное лазерное плавление (SLM) Селективное тепловое спекание (CBC) Селективное лазерное спекание (SLS) 3D-печать на основе гипса (PP)	Практически любой металлический сплав Титановые сплавы Титановые сплавы, Кобальт-хромовые сплавы, Нержавеющая сталь, Алюминий Термопластичный порошок Термопласты, металлические порошки, керамические порошки Штукатурка
Ламинированный	Производство ламинированных объектов (LOM)	Бумага, металлическая фольга, пластиковая пленка
Светополимеризованный	Стереолитография (SLA) Цифровая обработка света (DLP)	Фотополимер Фотополимер

Проще говоря, различия заключаются в том, как создаются слои для создания деталей.

Среди приведенных запатентованных технологий особого внимания заслуживают три основные технологии, используемые компаниями-производителями, а именно: стереолитография (SLA), селективное лазерное спекание (SLS) и моделирование плавленого осаждения (FDM).

1) *Стереолитография (SLA)*. Именно Чарльз Халл, соучредитель, исполнительный вице-президент и главный технический директор 3D Systems (компания, специализирующейся на 3D-принтерах), возглавил запуск первого коммерческого 3D-принтера в 1988 г. Это стало возможным благодаря патенту США (US 4575330 A), выданному 11 марта 1986 г. под названием «Устройство для получения трехмерных объектов методом стереолитографии». Изобретение было описано как «Система для создания трехмерных объектов путем создания рисунка

поперечного сечения объекта, который должен быть сформирован на выбранной поверхности текучей среды, способной изменять свое физическое состояние в ответ на соответствующую синергетическую стимуляцию путем воздействия излучения, бомбардировки частицами или химической реакции, последовательные смежные слои, представляющие соответствующие последовательные смежные поперечные сечения объекта, автоматически формируются и объединяются вместе для обеспечения поэтапного ламинарного наращивания желаемого объекта, посредством чего трехмерный объект формируется и извлекается из по существу плоской поверхности текучей среды в процессе формирования» [14].

Этот метод производства привел к созданию различных изделий в области строительства (плацдарм, фундамент, ажурная конструкция, созданная на 3D-принтере).

Стереолитография – это «метод построения трехмерных моделей из жидких светочувствительных полимеров, которые затвердевают при воздействии ультрафиолетового света» [15]. Более технически, как описано в патенте, это «способ и устройство для изготовления твердых объектов путем последовательной «печати» тонких слоев отверждаемого материала, например, отверждаемого УФ-излучением материала, один поверх другого. Запрограммированный подвижный точечный луч ультрафиолетового света, падающий на поверхность или слой отверждаемой УФ-излучением жидкости, используется для формирования сплошного поперечного сечения объекта на поверхности жидкости. Затем объект программно перемещается от поверхности жидкости на толщину одного слоя, а затем формируется следующее поперечное сечение и приклеивается к непосредственно предшествующему слою, определяющему объект. Этот процесс продолжается до тех пор, пока не будет сформирован весь объект [16].

2) *Селективное лазерное спекание (SLS)* – это «метод, который использует лазер для избирательного сплавления порошкообразных материалов в твердый объект». Точнее, «SLS представляет собой улучшенную форму стереолитографии, в которой используется углекислотный лазер и порошок вместо УФ-лазера и жидких фотополимеров. Тепло лазера сплавляет порошок воедино. В SLS можно использовать широкий спектр материалов, таких как стекло, углеродные волокна или нержавеющая сталь. Хотя технология

позволяет создавать очень прочные объекты, их точность в настоящее время не так высока, как при 3D-струйной печати. Связанные с этим процессы нагрева и охлаждения также занимают относительно много времени» [17].

Отличным примером этой техники является Vapor Laser Talon с революционной 3D-печатной пластиной шипа, изготовленной с использованием SLS. Обычно для этого Vapor потребовалось бы 2-3 года, но с технологией 3D-печати это заняло всего 6 месяцев. Это должно стать еще одним бумом в строительной и технологической области.

3) Технология *моделирования плавленого осаждения* (FDM) впервые разработана и запатентована в 1989 г. Скоттом Крапом, соучредителем Stratasys (производитель 3D-принтеров и систем 3D-производства). Вместо использования порошкообразного материала FDM включает в себя два картриджа, загруженных спиральными пластиковыми нитями или металлической проволокой. Нить накала или проволока нагревается, а затем подается через печатающую головку с двумя соплами. Первый из них печатает сам объект, в то время как второй печатает вспомогательный материал, который необходим для стабилизации в процессе печати, но может быть удален после создания модели. Благодаря своей относительно низкой стоимости, способности очень быстро изготавливать тонкие детали и относительно компактным размерам устройства FDM, FDM особенно популярен для быстрого прототипирования. Однако, поскольку существующие FDM-принтеры все еще могут оставлять линии швов между слоями, FDM в настоящее время менее подходит для производства готовой продукции [18].

3D-принтеры, работающие по технологии FDM, «строят детали слой за слоем снизу вверх путем нагрева и выдавливания термопластичной нити». Процесс можно разделить на три части: (1) предварительная обработка: Программное обеспечение для подготовки сборки срезает и позиционирует файл 3D-CAD и вычисляет путь для экструдирования термопластика и любого необходимого вспомогательного материала; (2) производство: 3D-принтер нагревает термопластик до полужидкого состояния и помещает его в ультратонкие шарики вдоль пути экструзии. Там, где требуется поддержка или буферизация, 3D-принтер помещает съемный материал, который действует как каркас; и, наконец, (3) постобработка: пользователь отрывает вспомогательный материал или растворяет его в моющем средстве и воде, и деталь

готова к использованию [19]. На сегодняшний день срок действия первого патента FDM истек (в 2009 г.), что привело к созданию большого сообщества разработчиков с открытым исходным кодом для этого типа 3D-принтера.

Таким образом, эти разрушительные технологии вот-вот изменят наше представление об общих вещах, предметах, одежде, еде и даже частях тела, что приведет к новому миру, где возможности производства определенно взорвутся. 3D-печать открывает двери для быстрых инноваций, но также и для некоторых интересных юридических вопросов. Это не совпадение, если крупные технологические компании тоже работают над этим. Например: Проект Google, смартфон в блочном стиле (модульный) (с первыми полнофункциональными моделями, которые появились в начале 2015 года), возможен только благодаря развитию высокоскоростной 3D-печати.

Будет ли у всех нас завтра в доме такой принтер? Наверное, нет. В очень ближайшем будущем, это точно. С истечением срока действия патентов эти принтеры становятся дешевле и быстрее, и все больше и больше людей смогут печатать строительные 3D-объекты так же, как они могли бы печатать документ сегодня.

Прелесть этой технологии в том, что это одновременно и производственная, и цифровая технология. Следовательно, это также облегчает несанкционированное копирование объектов (как это было в музыкальной индустрии в прошлом). Еще в январе 2012 г. The Pirate Bay, известная как крупнейшая в мире организация, содействующая незаконному скачиванию, «объявила о том, что она называет «следующим шагом» для общества обмена информацией – категория под названием «физические данные», в которой люди могут делиться схемами объектов для строительной 3D-печати. Согласно The Pirate Bay, следующим шагом в «копировании» будет создание физических объектов из цифровых файлов» [20]. Борьба за копирование физических объектов определенно может стать следующей цифровой войной.

Как было сказано выше, дизайнер использует программное обеспечение САР для создания строительного образца модели перед показом. Это позволяет ему манипулировать дизайном по своему усмотрению и, например, создавать несколько копий или делиться ими через Интернет. Этот файл можно распечатать в 3D-формате или отсканировать на компьютере с помощью 3D-сканера и снова и снова использовать совместно. Если это ваше собственное

творение, вам не о чем беспокоиться; но что, если дизайнер скопирует знаменитую форму Эйфелевой башни?

Не так много судебной практики, чтобы сказать, как будут применяться права интеллектуальной собственности, но мы можем, по крайней мере, получить общее представление об основных возможностях и будущих проблемах.

Основные классы прав интеллектуальной собственности в сфере строительства:

1. Патентное право. Патенты выдаются на изобретения, на многие полезные материалы, которые выходят за рамки авторского права. Патент – это предоставление государством (правительственным учреждением) исключительных прав на изобретение. Другими словами, изобретение является предметом патента.

Каковы потенциальные нарушения в отношении 3D-печати? Учитывая, что патентная защита (только) относится к технологиям на границах знаний, технологических устройств, методов или достижений, в которых используются самые современные и высокоуровневые ИТ-разработки, может показаться маловероятным, что что-либо, что вы могли бы распечатать в 3D, может нарушить патент. Тем не менее, остается ряд патентов, которые защищают некоторые предметы (например, некоторые сканирующие устройства, используемые для архитектурных проектов) или небольшие части более крупного строительного проекта. Таким образом, несанкционированное коммерческое производство запатентованных продуктов может представлять собой нарушение патентных прав пользователем принтера.

2. Права на дизайн. Поскольку 3D-принтеры могут быть использованы для воспроизведения объекта, права на дизайн будут наиболее полезной формой прав интеллектуальной собственности и станут все более важными. Вообще говоря, дизайн состоит из формы, конфигурации и/или орнамента; он должен быть нанесен на изделие; особенности дизайна должны оцениваться визуально; и не имеет значения, обладает ли дизайн эстетическими качествами. Но, чтобы быть действительным, он должен быть новым (ни один идентичный дизайн не был доступен общественности) или оригинальным (индивидуальный характер, т. е. общее впечатление, которое он производит на пользователя, отличается от любого дизайна, доступного широкой публике ранее). Промышленные

образцы могут быть как зарегистрированными, так и незарегистрированными, но срок их охраны короче.

Каковы потенциальные нарушения в отношении 3D-печати? Когда неавторизованная третья сторона делает копию дизайна (коммерческое воспроизведение с использованием 3D-печати), это будет нарушением. Как это было в случае с законом об авторском праве и римскими колоннами (Sony Corp. of America против Universal City Studios, Inc, 464 U.S. 417 (1984)), если это сделано в частном порядке и без коммерческих целей (для вашего личного использования), нарушения не будет (если частное лицо не продаст напечатанные им материалы). В отношении технических продуктов, таких как запасные части (например, дымовые и вентиляционные трубы), они не будут подпадать под защиту дизайна, поскольку они продиктованы исключительно технической функцией продукта. Поэтому продукты 3D-печати, которые являются чисто функциональными (запасные части), не будут нарушать закон. Однако многие произведения, на которые распространяются права на дизайн, одновременно имеют право на защиту авторских прав или товарных знаков и, следовательно, могут привести к нарушению.

Следует также отметить, что «конструктивные особенности, которые позволяют многократную сборку или соединение взаимозаменяемых продуктов в рамках модульной системы» [21], т.е. конструкторские наборы, которые приглашают пользователей создавать различные предметы, блоки и армированные детали строительства, будут соответствовать требованиям для зарегистрированного дизайна, а 3D-печать таких предметов нарушит зарегистрированный дизайн. Это хорошая новость для человеческого хобби, но не для пользователей 3D-сканеров или принтеров, которые могут быть привлечены к ответственности в соответствии с RDA 1949, если только это не выполняется «в частном порядке и в некоммерческих целях».

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. 3D-печать – это процесс изготовления трехмерных изделий и твердых объектов практически любой формы из цифровой модели. Это относится к различным строительным технологиям, которые создают объекты посредством последовательного процесса наслаивания, называемого «аддитивным производством». По истечении срока действия большинства 3D-патентов принтеры массового производства смогут

интегрировать эти технологии и создавать доступные 3D-принтеры. К сожалению, как это часто бывает с новыми прорывными технологиями, это также откроет мир «принтеров-хакеров» и их производных, вот почему необходимы хорошие законы.

Будет ли эта технология реализовывать все мечты, на которые она в настоящее время вдохновляет, все еще непредсказуемо (но она движется в правильном направлении). Однако известно, что 3D-печать определенно нарушит все правовые формы интеллектуальной собственности, например, для музыкальной индустрии борьба с нелегальными сайтами обмена музыкальными файлами была настоящим кошмаром. Именно нормативно-правовое регулирование сферы защиты интеллектуальной собственности должно создать прочную основу для будущих прорывных технологий, благодаря чему человечество будет готово к развитию 3D-печати и иных технологий.

Список использованных источников

1. Отчет о глобальных инвестиционных исследованиях Goldman Sachs [Электронный ресурс]. https://www.goldmansachs.com/s/2013annualreport/assets/downloads/GMS015_07_CreativeDestruction.pdf

2. Philips освещает первую интеллектуальную лампу с 3D-печатью [Электронный ресурс]. <https://mashable.com/archive/philips-shines-light-on-first-3d-printed-smart-lamp>

3. НАСА хочет использовать оборудование для 3D-печати в Космосе [Электронный ресурс]. <https://mashable.com/archive/nasa-3d-printing-space>

4. Microsoft добавляет 3D-печать через облако в приложение [Электронный ресурс]. <https://www.pcworld.com/article/435313/microsoft-adds-3d-printing-via-cloud-to-application.html>

5. Nike Football ускоряет инновации с помощью 3D-печатной “Концептуальной бутсы” для шаттла [Электронный ресурс]. <https://news.nike.com/news/nike-football-accelerates-innovation-with-3d-printed-concept-cleat-for-shuttle>

6. The Strati: Первый в мире электромобиль с 3D-печатью, построенный всего за 44 часа [Электронный ресурс]. <https://www.ibtimes.co.uk/strati-worlds-first-3d-printed-electric-car-built-just-44-hours-1465706>

7. Чурилов А.Ю. Интеллектуальная собственность в эпоху трехмерной печати [Электронный ресурс] // Актуальные проблемы

российского права. 2020. № 3 (112). <https://cyberleninka.ru/article/n/intellektualnaya-sobstvennost-v-epohu-trehmernoypечати>.

8. Ватин Н.И. 3D-печать в строительстве / Н.И. Ватин, Л.И. Чумадова, И.С. Гончаров, В.В. Зыкова, А.Н. Карпеня, А.А. Ким, Е.А. Финашенков // Строительство уникальных зданий и сооружений. 2017. № 1 (52). С. 27-46.

9. Емельянов Р.Т. Моделирование 3D печати малых архитектурных форм [Электронный ресурс] / Р.Т. Емельянов, А.П. Прокопьев, А.А. Якшина, С.В. Пиндур // Вестник евразийской науки. 2020. № 2. [Uhttps://cyberleninka.ru/article/n/modelirovanie-3d-печати-malyh-arhitekturnyh-form](https://cyberleninka.ru/article/n/modelirovanie-3d-печати-malyh-arhitekturnyh-form).

10. Hod Lipson & Melba Kurman, Factory @ Home: The Emerging Economy of Personal Manufacturing [Электронный ресурс]. www.ida.org/stpi/occasionalpapers/papers/OP-5-2010-PersonalFabrication-v3.pdf.

11. DLA Piper, Clone Wars: 3D printing and Intellectual property, available at [Электронный ресурс]. http://www.dlapiper.com/files/Uploads/Documents/Clone_Wars_3D_Printing.pdf

12. Dubuisson T. "The Graduated Response Came, Saw, and Is Far From Being Defeated: Recent Developments in the European and American Landscapes" (August 12, 2011). [Электронный ресурс]. <http://ssrn.com/abstract=2377696>

13. [Электронный ресурс]. http://en.wikipedia.org/wiki/3D_printing

14. U.S. Patent 4,575,330 ("Apparatus for Production of Three-Dimensional Objects by Stereolithography"), [Электронный ресурс]. <http://www.google.com/patents/US4575330>.

15. Jennifer L. Case, "How the America Invents Act Hurts American Inventors and Weakens Incentives to innovate", 82 UMKC L. Rev. 29, 2013.

16. U.S. Patent 4,575,330 ("Apparatus for Production of Three-Dimensional Objects by Stereolithography") [Электронный ресурс]. <http://www.google.com/patents/US4575330>

17. Viktor Braun & Mark Taylor, 3D Printing, C.T.L.R. 2012, 18(2), 54-55, 2012

18. Viktor Braun & Mark Taylor, 3D Printing, C.T.L.R. 2012, 18(2), 54-55, 2012

19. Что такое 3D-печать FDM? [Электронный ресурс]. <http://www.stratasys.com/3d-printers/technologies/fdm-technology>.

20. K. Scott, "The Pirate Bay adds 'physibles' 3D-printing category" (January 24, 2012) [Электронный ресурс]. <http://www.wired.co.uk/news/archive/2012-01/24/pirate-bay-introduces-physibles> and Dr Dinusha Mendis, "The clone wars": episode 1 - the rise of 3D printing

and its implications for intellectual property law - learning lessons from the past? E.I.P.R. 2013, 35(3), 155-169, 2013.

21. Registered Design Act 1949 s.1C(3). Recital 11 in the Designs Regulation which incorporated the Designs Directive into UK law states that such designs "present a major marketing asset".

УДК 004:332.1

DOI

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА

ОБОДЕЦ Я.В.,

канд. гос. упр.

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,**

г. Донецк, Донецкая Народная Республика

СЕРДЮКОВА Я.С.,

секретарь-машинистка

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,**

г. Донецк, Донецкая Народная Республика

В работе рассмотрены понятия информационных технологий, значимость информационных технологий в обеспечении пространственного развития города. Раскрыто понятие пространственного развития города и информационных технологий.

Ключевые слова: информационные технологии, пространственное развитие, экономика, государственные органы власти.

INFORMATION TECHNOLOGY IN THE SPATIAL DEVELOPMENT OF THE CITY

OBODETS Ya.V.,

Candidate of State Management,

**SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of the Donetsk
People's Republic»,**

Donetsk, Donetsk People's Republic

SERDYUKOVA Ya.S.,